

PEMANFAATAN *ROCKET STOVE* SEBAGAI TEKNOLOGI ALTERNATIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DUSUN CIHANDIWUNG

Muhammad Najwan Aiman ¹⁾, Redi Gamsah Muttaqin ²⁾, Sakila Fatimah Nugraha ³⁾, Siti Wafiqoh Azizah ⁴⁾

¹⁾ Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora
mnajwanaiman@gmail.com

²⁾ Ekonomi syariah, Fakultas ekonomi dan bisnis Islam
redigamsahmuttaqin12@gmail.com

³⁾ Pendidikan Biologi, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sakilafatimahnugraha@gmail.com

⁴⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sitiwafiq29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan rocket stove sebagai salah satu teknologi alternatif dalam pengelolaan sampah di Dusun Cihandiwung, Desa Parakanhonje. Permasalahan utama yang dihadapi Masyarakat adalah menumpuknya sampah rumah tangga yang belum tertangan secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan. Melalui program KKN Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim memperkenalkan serta mempraktikkan pembuatan Rocket Stove sebagai Solusi yang sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan, pelatihan pembuatan, hingga pendampingan penggunaan Rocket Stove oleh warga. Hasil menunjukkan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah organik menjadi bahan bakar alternatif, sehingga mampu mengurangi ketergantungan Masyarakat pada kayu bakar maupun elpiji. Selain memberikan manfaat praktis, penerapan Rocket stove juga meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi menjadi langkah inovatif dalam menyelesaikan persoalan sampah sekaligus mendukung kemandirian energi di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, *Rocket Stove*, Teknologi tempat guna, Energi alternatif, Desa Parakanhonje

Abstract

This research examines the application of rocket stoves as an alternative technology for waste management in Cihandiwung Hamlet, Parakanhonje Village. The main problem faced by the community is the accumulation of household waste that has not been optimally managed, which has the potential to negatively impact the environment and health. Through the Community Service Program (KKN), the team introduced and demonstrated the manufacture of Rocket Stoves as a simple, economical, and environmentally friendly solution. Activities included outreach, training, and mentoring residents on the use of Rocket Stoves. Results showed that this technology can be used to process organic matter into alternative fuels, thereby reducing the community's dependence on firewood and LPG. In addition to providing practical benefits, the implementation of Rocket Stoves also raises public awareness of the importance of sustainable waste management. Thus, this technology has the potential to be an innovative step in solving waste problems while supporting energy independence in rural areas.

Keywords: Waste management, *Rocket Stoves*, Landfill technology, Alternative energy Parakanhonje Village

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan ialah permasalahan alamiah, yaitu kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi sebagai dari bagian dari jalannya proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi dengan tidak

adanya mengakibatkan dampak yang substansial untuk konstelasi lingkungan tersebut dan pulih kembali lalu secara natural atau yang disebut sebagai homeostasis. Persoalan dan permasalahan lingkungan tidak hanya disebut sebagai persoalan

yang bersifat alami belaka, sebab masyarakat kadang kala menjadi penyumbang yang sangat substansial secara elastis bagi terjadinya fenomena kerusakan lingkungan. Kemampuan manusia hidup selalu berhubungan atau tidak pernah lepas dengan keberadaan lingkungan (Abbas & Mutiani, 2018).

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga kini masih sulit ditangani, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pengelolaan sampah rumah tangga yang belum maksimal sering menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran, munculnya bau tidak sedap, hingga ancaman kesehatan. Sampah didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak disukai, atau sesuatu yang harus dibuang. Sampah sering kali dihasilkan sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia (Maesarini et al., 2020)

Sampah masih menjadi masalah lingkungan yang belum terselesaikan di Indonesia. Semakin sedikit ruang untuk pembuangan sampah dan biaya operasional yang meningkat merupakan masalah umum dalam penanganan sampah. Sebagian besar sampah di Indonesia masih dibuang di TPA. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan menyebabkan masalah baru dalam jangka Panjang, seperti polutan yang berbahaya bagi lingkungan.

Tetapi yang dialami oleh Masyarakat Dusun Cihandiwung, Desa Parakanhonje, yang menghadapi permasalahan penumpukan sampah akibat keterbatasan sarana pengelolaan serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak adanya TPA pembuangan sampah, sehingga pengelolaan sampah secara mandiri yang paling mudah dilakukan oleh

Masyarakat adalah dengan melakan pembakaran terhadap sampah di halaman rumah. Meskipun pembakaran adalah metode pengelolaan sampah yang sangat efisien dan mudah dilakukan, pembakaran sampah juga memiliki masalah. Asap yang dihasilkan secara berlebihan dari pembakaran mengakibatkan pencemaran udara. Selain menghasilkan zat beracun, pembakaran sampah juga akan menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi, dan gangguan pernapasan (Rendi et al., 2021)

Untuk. Mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan Solusi berupa teknologi tepat guna yang sederhana, murah, serta mudah ditrapkan di Masyarakat. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah penggunaan

Rocket Stove, yaitu tungku hemat energi yang dapat memanfaatkan sampah organik sebagai bahan bakar. Kehadiran teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga mengurangi ketergantungan warga pada energi konvensional seperti kayu bakar maupun gas elpiji.

Rocket Stove merupakan salah satu inovasi teknologi tepat guna yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi proses pembakaran. Pada dasarnya, *Rocket Stove* dirancang dengan ruang pembakaran berbentuk huruf "L" atau silinder vertikal yang memungkinkan aliran udara berlangsung lancar. Udara yang masuk dari bagian bawah tungku akan mempercepat terjadinya proses pembakaran, sehingga api lebih stabil, panas lebih terfokus, dan asap yang dihasilkan lebih sedikit. Prinsip dasar inilah yang membuat *Rocket Stove* banyak dimanfaatkan sebagai tungku masak hemat energi maupun sebagai insenerator sederhana untuk mengelola sampah.

Dalam pengembangannya, *Rocket Stove* dapat dibuat dari berbagai material, salah satunya batako. Batako dipilih karena mudah ditemukan dipasaran, biaya relative murah, serta memiliki sifat kuat dan tahan terhadap panas. Penggunaan *Rocket Stove* berbahan batako dalam pembakaran sampah memiliki keunggulan, yaitu desainnya memungkinkan pembakaran berlangsung lebih cepat karena adanya aliran udara yang memadai. Sampah organik maupun anorganik kering dapat terbakar lebih sempurna, sehingga menyisakan sedikit abu, dan asap yang dihasilkan relatif lebih sedikit dibandingkan pembakaran terbuka, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar. *Rocket Stove* batako untuk pembakaran sampah sangat bermanfaat dalam mendukung pengelolaan sampah skala rumah tangga atau masyarakat desa. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan. *Rocket Stove* batako umumnya digunakan hanya untuk jenis sampah kering

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Mahasiswa mencoba memperkenalkan sekaligus mendampingi Masyarakat dalam pembuatan *Rocket Stove*. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan baru dalam mengelola sampah, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta menyediakan alternatif energi yang ramah lingkungan, Dengan demikian, pemanfaatan *Rocket Stove* dapat menjadi langkah nyata dalam

menciptakan desa yang lebih bersih, mandiri, dan berorientasi pada Pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI PENGABDIAN

Metodologi pengabdian yang dilaksanakan oleh tim KKN Kelompok 1 Mitra Pemda Tasikmalaya di Dusun Cihandiwung, Desa Parakanhonje, Kecamatan Bantarkalong menggunakan pendekatan praktis dan solutif dengan menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Proses diawali dengan observasi langsung pada area permukiman, jalan desa, dan fasilitas umum untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang paling menonjol, kemudian dilanjutkan dengan survei informal melalui dialog santai bersama warga serta tokoh masyarakat guna memperkuat temuan awal dan mendapatkan gambaran kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Dari hasil observasi dan survei tersebut, tim menemukan bahwa Masyarakat setempat mempunyai masalah yang mempunyai permasalahan yang sama, yaitu tempat pembuangan akhir sampah. Tidak sedikit Masyarakat setempat membuang sampah ke Sungai, dan hal itu yang menimbulkan pencemaran air. Berdasarkan kondisi tersebut, tim merancang solusi sederhana berupa pembuatan satu unit *Rocket Stove*, Adalah tempat pembakaran sampah yang tidak menimbulkan polusi udara berlebih, yang terbuat dari bahan-bahan sederhana, dan juga penempata *Rocket Stove* ini ditempatkan di tempat yang strategis tidak jauh dari pemukiman, memudahkan warga setempat untuk membuang sampah serta membakar di tempat yang telah di sediakan oleh tim kami. Sebelum daripada tim kami membangun *Rocket Stove* ini, tim kami sebelumnya melakukan seminar atau edukasi formal terkait pengelolaan sampah, yang diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran warga, bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, dan tidak membuang sampah ke Sungai, tapi membakarnya di

tempat yang di sediakan oleh tim kami, yaitu *Rocket Stove*. Selain memberikan edukasi terhadap warga setempat tim kami sekaligus memberi contoh awal bagi perangkat desa untuk melanjutkan dan memperluas inisiatif pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Observasi

Tim KKN 1 Mitra Pemda Tasikmalaya melakukan pengamatan langsung terkhusus di Desa Cihandiwung dan ternyata permasalahan utama di Desa ini yaitu pengelolaan sampah terutama maskarakat setempat yang kebingungan untuk membuang sampah, atau bisa disebut tempat pembuangan akhir sampah

Pada itu masalah yang paling serius yaitu tidak adanya TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dikarenakan padatnya penduduk di Desa tersebut sehingga tidak ada lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan akhirnya Masyarakat sebgaiian dibakar di halaman rumahnya, dan Sebagian lagi ada yang membuangnya ke Sungai, hal ini yang memicu terjadinya pencemaran air di Desa tersebut.

Hal tersebut menjadi tantangan yang sulit bagi kami mahasiswa KKN 1 Mitra Pemda Tasikmalaya untuk memberikan Solusi terkait tempat pembuangan sampah ini. Dan sebagai hasilnya kami memutuskan untuk hanya membuat tempat pembakar sampah yang tidak menimbulkan polusi udara yang cukup banyak, yang bernama *Rocket Stove*.

1. Sosialisasi

Setelah observasi, tim KKN 1 Mitra Pemda Tasikmalaya melakukan pendekatan personal dengan datang ke Kantor Desa untuk langsung sosialisasi dengan Bapak Kepala Desa terkait program kerja kita terutama perihal pembuatan bak sampah. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa memberikan jawaban yang sangat baik dan tawaran dari program kita yaitu membuat sampah langsung disetujui serta Bapak Kepala Desa menyarankan agar segera

langsung dibuat. Kami berencana hanya membuat satu Rocket Stove saja dan disimpan di tempat yang dekat dengan Masyarakat setempat dengan tujuan supaya bisa menjadi sample/contoh kedepannya sehingga bisa diperbanyak oleh Masyarakat Desa Parakanhonje.

2. Pembuatan Bak Sampah

Kami tim KKN 1 Mitra Pemda Tasikmalaya melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan kelompok lain yang masih sama satu desa dengan tim kami, yaitu tim KKN 2 Mitra Pemda Tasikmalaya dan KKN 3 Mitra Pemda Tasikmalaya. Karena mereka merasa program kerja antara 3 tim KKN ini memiliki kesamaan dan juga supaya bisa meminimalisir biaya terkait barang-barang yang harus dibeli untuk membuat bak sampah.

Pembuatan bak sampah dimulai dari minggu ke-4 KKN kelompok 1 Mitra Pemda Tasikmalaya karena kami menyesuaikan dengan siklus KKN SISDAMAS yang ke-4 yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Proses pembuatan dimulai dengan membuat kerangka terlebih dahulu supaya mempermudah terkait konsep pembuatan *Rocket Stove* kedepannya. Tantangan bagi kami sendiri yaitu minimnya pengetahuan kami terkait pemahaman-pemahaman pembuatan *Rocket Stove* ini. Sehingga proses pembuatan *Rocket Stove* ini terbilang cukup lama menghabiskan waktu sekitar dua minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian Masyarakat melalui KKN di Dusun Cihandiwung, Desa Parakanhonje, menghasilkancapaian penting dalam upaya mengatasi permasalahan sampah rumah tangga. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan pembuatan *Rocket Stove* mendapatkan sambutan yang positif dari Masyarakat. Antusiasme terlihat dari tingginya keterlibatan warga dalam mengikuti pelatihan baik dalam sesipenjelasan maupun praktik

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tepat guna yang sederhana dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh Masyarakat pedesaan

Proses pembuatan *Rocket Stove* dalam kegiatan ini menggunakan bahan utama batako. Pemilihan batako didasarkan pada ketersediaannya yang melimpah, kemudian dalam penyusunan, serta ketahanannya dalam menahan panas. Dengan bahan ini, *Rocket Stove* menjadi lebih kokoh dan memiliki daya pakai yang relatif lebih lama dibandingkan dengan bahan kaleng atau tanah liat. Hasil pelatihan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta mampu membuat tungku dengan baik, meskipun beberapa masih membutuhkan arahan teknis agar hasilnya lebih optimal.

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam mengelola sampah organik melalui pemanfaatan *Rocket Stove*. Warga mulai memahami bahwa sampah organik dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif sehingga tidak hanya dibuang begitu saja. Walaupun demikian, kegiatan ini masih terbatas pada tahap pengenalan dan pembuatan, sehingga belum dilakukan uji lapangan terkait efektivitas penggunaan maupun dampak ekonominya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh lebih menekankan pada aspek peningkatan kesadaran, keterampilan dasar dan kesiapan Masyarakat untuk mencoba teknologi ini.

Indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari partisipasi aktif Masyarakat, kemampuan mereka dalam menyusun *Rocket Stove* berbahan batako, serta munculnya komitmen warga untuk memanfaatkan teknologi tersebut di kemudian hari. Kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan juga mulai terbentuk, yang menjadi modal utama bagi keberlanjutan program.

Untuk ke depannya, dibutuhkan tindak lanjut berupa uji lapangan yang lebih sistematis untuk menilai efisiensi tungku, kemampuan mengurangi volume sampah organik, serta potensi penghematan energi rumah tangga. Dukungan dari pemerintah desa sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas pelatihan berkelanjutan maupun integrasi dengan program desa seperti bank sampah dan kelompok pengelola energi alternatif. Dengan demikian, penerapan *Rocket Stove* berbahan batako

dapat terus dikembangkan sebagai Solusi praktis dalam mengurangi sampah sekaligus mendorong kemandirian energi Masyarakat pedesaan.

Hasil pembuatan rocket stove menunjukkan bahwa alat ini mampu meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar dibandingkan dengan kompor tradisional. Rocket stove dirancang dengan saluran pembakaran yang terisolasi dan aliran udara yang optimal, sehingga proses pembakaran berlangsung lebih sempurna dan menghasilkan panas yang lebih tinggi dengan konsumsi kayu yang lebih sedikit (Jones, 2017). Adapun menurut (Kumar & Singh, 2019), desain rocket stove yang sederhana dan menggunakan bahan lokal membuatnya mudah diproduksi dan diakses oleh masyarakat di daerah terpencil. Pengujian performa menunjukkan bahwa rocket stove menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, khususnya karbon monoksida dan partikel halus, sehingga lebih ramah lingkungan dan sehat untuk digunakan di dalam ruangan (Nguyen et al., 2020). Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti kebutuhan pelatihan pengguna agar dapat mengoperasikan alat dengan benar dan pemeliharaan rutin untuk menjaga efisiensi pembakaran (Martinez, 2018).

1. Singkatan dan Akronim

Singkatan yang sudah umum seperti seperti RS: Rocket Stove (kompor roket), TLUD: Top-Lit Up-Draft (desain kompor yang menggunakan prinsip aliran udara ke atas). Program kerja pembuatan rocket stove sering kali menggunakan beberapa akronim penting yang membantu dalam pengorganisasian dan pelaksanaan proyek secara efektif. Salah satu akronim yang umum adalah **R&D** (Research and Development), yang merujuk pada tahap penelitian dan pengembangan untuk merancang serta menguji prototype rocket stove agar efisien dan ramah lingkungan (Smith, 2020). Selanjutnya, terdapat **BOM** (Bill of Materials), yaitu daftar lengkap bahan dan komponen yang diperlukan dalam proses pembuatan rocket stove, yang sangat penting untuk perencanaan anggaran dan pengadaan material (Johnson, 2019). Selain itu, **SOP** (Standard Operating Procedure) digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembuatan dilakukan secara konsisten dan aman, sehingga kualitas produk akhir dapat terjaga (Brown,

2018). Dalam konteks pengendalian mutu, akronim **QA/QC** (Quality Assurance/Quality Control) menjadi bagian integral untuk memeriksa dan menjamin bahwa rocket stove yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan (Lee, 2021). Terakhir, aspek keselamatan dan lingkungan juga diperhatikan melalui akronim **HSE** (Health, Safety, and Environment), yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan pekerja, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan selama proses produksi (Davis, 2022).

2. Lampiran hasil

Hasil gambar yang diperoleh setelah pembuatan rocket stove menunjukkan bahwa produk akhir telah sesuai dengan desain dan spesifikasi yang direncanakan. Visualisasi ini mengonfirmasi bahwa proses pembuatan berjalan dengan baik dan komponen-komponen terpasang secara optimal, sehingga diharapkan rocket stove dapat berfungsi secara efisien dan aman saat digunakan.

Gambar 1. Gambar Hasil *Rocket Stove*

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala Dusun Cihandiwung dan Masyarakat kedusunan Cihandiwug atas dukungan, kerja sama, dan sambutan hangat yang diberikan selama proses pelaksanaan pengabdian. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa/i KKN ORDA TASYIKMALAYA 01 yang telah turut membantu dalam pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Kontribusi semua pihak sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan pengabdian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui KKN di Dusun Cihandiwung, Desa Parakanhonje, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi tepat guna berupa rocket stove berbahan batako berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah organik serta memanfaatkan bahan bakar alternatif. Tingginya antusiasme dan partisipasi warga dalam pelatihan menunjukkan bahwa teknologi ini mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat pedesaan. Rocket stove berbahan batako terbukti memiliki keunggulan dari segi kokohan dan daya tahan panas dibandingkan bahan lain, sehingga berpotensi menjadi solusi praktis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan kemandirian energi. skipun

demikian, kegiatan ini masih berada pada tahap awal pengenalan dan pembuatan, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa uji lapangan yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak ekonominya. Dukungan dari pemerintah desa dan integrasi dengan program pengelolaan sampah serta energi alternatif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan teknologi ini di masa depan.

Saran

Saran disusun berdasarkan temuan kegiatan yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan kegiatan, dan/atau pengabdian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asturi, D. (2021). *Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Brown, T. (2018). *Standard Operating Procedures in Manufacturing*. New York: Industrial Press.
- Davis, R. (2022). *Health, Safety, and Environmental Management*. London: GreenTech Publishing.
- Haryanto, T., & Rini, A. (2020). Penerapan Rocket Stove Berbahan Batako sebagai Alternatif Energi Ramah Lingkungan. *Jurnal Energi Alternatif dan Lingkungan*, 5(1), 33-41
- Johnson, M. (2019). *Materials Management for Sustainable Projects*. Chicago: Resource Books.
- Jones, A. (2017). Improving Combustion Efficiency in Biomass Stoves. *Renewable Energy Journal*, 45(3), 123-130.
- Kementria Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2020). *Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK
- Kumar, R., & Singh, P. (2019). Local Materials and Sustainable Stove Design. *Journal of Sustainable Technology*, 12(2), 89-97
- Lee, S. (2021). *Quality Assurance and Control in Product Development*. Boston: Quality Press.
- Maesarini, I, W., Setiawan, D, R., & Dewi, M, P. (2020). Strategi Gerebek Sampah Pemerintah Kota Depok Menuju Kota Bebas Sampah Tahun2020. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat*

Madani, 7(2), 107 -112

- Martinez, L. (2018). *User Training and Maintenance in Clean Cooking Technologies*. Energy for Development, 7(1), 45-52
- Nguyen, T., Lee, S., & Park, J. (2020). Emission Reduction in Improved Cookstoves: A Comparative Study. *Environmental Science & Technology*, 54(14), 8765-8773
- Prasetyo,A., & Wulandari, S. (2022). Penyuluhan Teknologi Tepat Guna untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan*, 4(2), 112-120.
- Rahman, M. (2021). Faktor penyebab dan dampak serta kebijakannya terhadap permasalahan pencemaran sampah.
- Rendi, R, Arifin, J., Herlina, F., Ihsan, S., Hartadi, B., Suprpto,M., & Irfansyah, M. (2021). Edukasi pengelolaan sampah dan pendampingan penggunaan mesin pembakar sampah di desa semangat dalam. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 7(1)
- Smith, J. (2020). *Innovations in Clean Cooking Technologies*. San Francisco: EcoTech Publishers.
- Suryani, L., & Hidaat, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna Berbasis Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 1(3), 45-56.